

HUJAYRA ORGANOIDLARI – RIBOSOMA, GOLJI APPARATI VA LIZOSOMA TUZILISHI

Kozimov Jahongirbek Farxodjon o'g'li

Muxtorov Murodjon Ilg'orбек o'g'li

ADPI Biologiya yo'nalishi 101-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14274654>

Annotatsiya: Ushbu maqola hujayra ichidagi organoidlarning tuzilishi: ribosoma, golji apparati va lizosomaning ichki va tashqi tuzilmalari haqida, hujayra ichida oqsillarni sintez qilish, moddalarni qayta ishlash va eskirgan organoidlarni utilizatsiya qilish jarayoniga bo'lgan hissalari haqida ma'lumot berilgan. Ushbu organoidlarning bir-birini to'ldirishi va hujayraning to'g'ri ishlashini ta'minlashi yoritilgan

Annotation: This article provides information on the structure of intracellular organelles: internal and external structures of the ribosome, Golgi apparatus, and lysosome, and their contribution to the process of protein synthesis, processing, and disposal of worn-out organelles within the cell. How these organelles complement each other and ensure the proper functioning of the cell is highlighted

Аннотация: В статье представлена информация о строении внутриклеточных органелл: внутренней и внешней структуре рибосомы, аппарата Гольджи и лизосомы, а также их вкладе в процесс синтеза, переработки и утилизации изношенных органелл внутри клетки. Освещено, как эти органеллы дополняют друг друга и обеспечивают правильное функционирование клетки.

Kalit so'zlar: Hujayra, lizosoma, golji aparati, ribosoma, RNK, eukariot, membrana, vakuola, uglevod, lipid, entoplazmatik to'r, katta kichik subbirlilik, oqsil.

Key words: Cell, lysosome, Golgi apparatus, ribosome, RNA, eukaryote, membrane, vacuole, carbohydrate, lipid, endoplasmic reticulum, large and small subunit, protein.

Ключевые слова: Клетка, лизосома, аппарат Гольджи, рибосома, РНК, эукариот, мембрана, вакуоль, углевод, липид, эндоплазматическая сеть, большая и малая субъединица, белок.

Hujayra organoidlari hujayraning muhim qismlari bo'lib, ular hujayraning hayotiy faoliyatini ta'minlaydi. Quyida ribosoma, Golji apparati va lizosoma haqida kengroq ma'lumot berilgan. 1. Ribosomalar hujayraning eng kichik organoidlaridan biri bo'lib, ular oqsil va ribosomal RNK (rRNK) molekulalaridan tashkil topgan. Ribosomalar membranasiz tuzilmalar bo'lib, ikki subbirlikdan iborat: kichik va katta subbirlilik. Eukaryotik hujayralardagi ribosomalar 80S o'lchamga ega bo'lib (40S va 60S subbirliliklar), prokariotlarda esa 70S o'lchamda (30S va 50S subbirliliklar) bo'ladi. Sitoplazmada erkin holatda yoki endoplazmatik to'rning yuzasiga birikkan holda mavjud. Ribosomalar oqsillarni sintez qiladi. Messenger RNK (mRNK) tomonidan olib kelingan genetik axborotni o'qib, aminokislotalar zanjirini yig'adi. Bu jarayon translatsiya deb ataladi. 2. Golji apparati membranaligi yassi kisachalar, shuningdek, ulardan ajralib chiqadigan pufakchalar va vakuolalardan iborat. Bu organoid odatda hujayra yadrosi yaqinida joylashadi. Oqsillar va lipidlarni qayta ishlash, ularni modifikatsiya qilish va ularga mo'ljallangan manzilga yetkazuvchi "yorliq" qo'yish. Glikozilatsiya (oqsillarga uglevod

qo'shish) jarayonida ishtirok etadi. Lipidlar va oqsillarni hujayra membranasiga yoki sekretiya qilish uchun tashqi muhitga yetkazadi. Lizosoma fermentlari kabi moddalarni shakllantirishda ishtirok etadi. 3. Lizosomalar bir qavatli membrana bilan o'ralgan sharsimon pufakchalar bo'lib, ularning ichida turli xil gidrolitik fermentlar mavjud. Ushbu fermentlar kislotali muhitda ($\text{pH} \approx 5$) faol bo'ladi. Vazifasi: Hujayraning "hazm qilish tizimi" sifatida ishlaydi [1,2].

Lizosomalar yordamida hujayra resurslarini qayta ishlash amalga oshadi. Bu organoidlarning o'zaro bog'liqligi: Ribosomalar oqsil sintezini amalga oshiradi, bu oqsillar esa Golji apparati orqali modifikatsiya qilinadi va kerakli joylarga yo'naltiriladi. Golji apparati lizosomal fermentlarni ishlab chiqarishda ishtirok etadi, bu fermentlar esa lizosomalarda to'planib, hazm qilish jarayonlarida ishlatiladi.

1. Ribosoma – oqsil fabrikasi. Ribosomalar hujayraning barcha funksiyalarini bajarish uchun zarur bo'lgan oqsillarni sintez qiladi. Translatiya jarayoni: 1. Ribosoma mRNK molekulasi birikadi. 2. mRNKda saqlangan genetik kodni o'qib, unga muvofiq aminokislotalarni ketma-ketlikda ulaydi. 3. Transfer RNK (tRNK) aminokislotalarni ribosomaga olib keladi. 4. Hosil bo'lgan oqsil molekulasini polipeptid sifatida shakllanadi va keyinchalik o'zining maxsus shakliga yig'iladi.

Eukariot ribosomalar: Erkin ribosomalar: Sitoplazmada erkin joylashgan bo'lib, hujayra ichidagi ehtiyojlar uchun oqsil sintez qiladi. Bog'langan ribosomalar: Endoplazmatik to'r yuzasida joylashib, hujayra membranasiga yoki sekretiya uchun mo'ljallangan oqsillarni sintez qiladi.

2. Golji apparati – transport va qayta ishlovchi markazi. Golji apparati hujayraning "logistika va qayta ishlash" markazi sifatida ishlaydi. Endoplazmatik to'rdan oqsillar Golji apparatiga vezikula shaklida keladi. Golji apparatida bu oqsillar modifikatsiyaga uchraydi: ularga uglevod, lipid yoki fosfat guruhlari qo'shilishi mumkin. Modifikatsiyadan so'ng oqsillar maxsus vezikulalar orqali o'z manzillariga yetkaziladi. Golji apparatining mahsulotlari: Lizosomalar fermentlari. Sekretiya qilinuvchi oqsillar (masalan, gormonlar yoki antitelalar). Plazmatik membrana tarkibiy qismlari. Golji apparati oqsillarni va lipidlarni qadoqlab, hujayraning ichki yoki tashqi ehtiyojlari uchun yetkazadi.

3. Lizosoma – tozalovchi tizim (davomi). Lizosomalar hujayradagi keraksiz yoki zararli moddalarni parchalab, hujayra ichida tartibni saqlaydi.

1. Avtofagiya: Lizosomalar yaroqsiz yoki eskirgan organoidlarni hazm qilib, ularning tarkibiy qismlarini qayta ishlaydi. Bu jarayon hujayra energetikasini ta'minlashga yordam beradi.

2. Heterofagiya: Hujayra tashqarisidan endositoz orqali kiritilgan moddalarni (masalan, bakteriyalar yoki katta organik molekular) parchalash. Bu immunitet tizimi hujayralari uchun ayniqsa muhimdir.

3. Madaniy sharoitlarni boshqarish: Hujayra ichida pH darajasini saqlashda qatnashadi, chunki uning fermentlari kislotali muhitda faol.

4. Apoptoz (programmalangan hujayra o'limi): Lizosomalar o'z fermentlarini chiqarib, hujayraning o'z-o'zidan parchalanishini boshlashi mumkin. Lizosomalar gidrolitik fermentlar, masalan, lipazalar, proteazalar, nukleazalar va glikozidazalar bilan boy. Bu fermentlar organik moddalarni monomer molekulalargacha parchalash imkonini beradi. Bu uch organoid bir-birini to'ldirib ishlaydi: Ribosoma oqsil sintez qiladi. Golji apparati bu oqsillarni qayta ishlaydi, shakllantiradi va kerakli joylarga yetkazadi (masalan, lizosomaga fermentlarni yetkazib beradi). Lizosoma hujayra uchun keraksiz bo'lgan moddalarni parchalashda va foydali moddalarga aylantirishda ishlatiladi.

1. Endoplazmatik to'r (ET): Ribosomalar ET yuzasida joylashib, sintez qilingan oqsillarni Golji apparatiga yuboradi.

2. Mitoxondriya: Lizosoma tomonidan qayta ishlangan moddalar mitoxondriya uchun energiya

manbai sifatida ishlatilishi mumkin. 3. Sitoplazma: Parchalangan moddalar sitoplazmada hujayraning boshqa ehtiyojlariga sarflanadi. Organizm uchun hujayra organoidlarining umumiy ahamiyati. Hujayraning asosiy organoidlari (ribosoma, Golji apparati va lizosoma) birgalikda hujayra ichidagi hayotiy jarayonlarni ta'minlaydi. Ularning o'zaro bog'liqligi hujayra ichidagi tartib va energiya balansini saqlash uchun muhimdir 4. Ribosoma – hayotiy oqsillarni ishlab chiqaruvchi zavod. Ribosomaning asosiy vazifasi oqsil sintezidir [2,3].

Oqsillar barcha tirik organizmlarning hayot faoliyati uchun juda muhim. Enzimlar: Biokimyoviy reaksiyalarni katalizlaydi. Mushaklar, teri, suyaklar va hujayraning o'zi uchun asosiy material. Gemoglobin kabi molekular kislorodni tashiydi. Antitelalar immun tizimining asosiy qismlaridan biri. Organizmda ribosomalar faol ishlamas, oqsil ishlab chiqarilishi to'xtaydi, bu esa hayot jarayonlarining buzilishiga olib keladi. 5. Golji apparati – hujayraning logistika markazi. Golji apparati hujayra ichida turli xil materiallarni to'g'ri joylarga yetkazadi. Moddalarni tashqi muhitga chiqarib, organizmning ehtiyojlarini ta'minlaydi (masalan, insulin sekretsiyasi). Hujayra membranasi uchun yangi materiallarni ishlab chiqarib, hujayra tuzilishini mustahkamlaydi. Lizosomalar uchun fermentlarni ishlab chiqarib, hujayra ichki tozaligini ta'minlaydi. Golji apparati faoliyatidagi buzilish oqibatida oqsillar noto'g'ri manzillarga borishi yoki o'z funksiyalarini bajarmasligi mumkin. Bu ba'zi genetik kasalliklar (masalan, silikoz yoki kistik fibroz) sababchisidir. 6. Lizosoma – hujayraning tozalovchi va qayta ishlovchi tizimi. Lizosomalar hujayradagi keraksiz moddalarni yo'q qilish orqali hujayra ichki muhitini tartibga soladi. Organizm miqyosidagi ahamiyati: Lizosomalar immun tizimining ajralmas qismidir, chunki ular bakteriyalarni va zararli moddalarni parchalashda yordam beradi [1,4].

Lizosomalar energiya manbai sifatida ishlatiladigan moddalarni qayta ishlash orqali organizmning umumiy metabolizmini qo'llab-quvvatlaydi. Buzilish holatlari: Agar lizosoma fermentlari yetishmasa, hujayrada to'planadigan chiqindilarni yo'q qilish qiyinlashadi. Bu Tay-Saks va Pompe kasalligi kabi lizosomal saqlash kasalliklarini keltirib chiqaradi. Hujayraning bir butun tizim sifatida ishlashi. Hujayraning barcha organoidlari bir-biriga bog'liq. Bu bog'liqlik tufayli organizm o'zining murakkab hayotiy jarayonlarini boshqaradi. Quyida organoidlar o'rtasidagi muhim o'zaro aloqalarni ko'rib chiqamiz: Ribosoma → Endoplazmatik to'r → Golji apparati: Oqsil sintezi ribosomada boshlanib, endoplazmatik to'rda davom ettiriladi va keyin Golji apparatida qayta ishlanadi. Golji apparati lizosoma fermentlarini ishlab chiqaradi va ularga maxsus pufakchalar orqali yetkazadi. Lizosomalar tomonidan parchalangan moddalar sitoplazmaga yuborilib, mitoxondriyada energiya ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Hujayra organoidlarining buzilishi natijasida yuzaga keladigan kasalliklar. Hujayra organoidlari o'z funksiyasini bajara olmasa, bu turli kasalliklarning rivojlanishiga olib keladi. 1. Ribosoma buzilishi: Oqsillar yetishmovchiligi. To'qima va organlarning regeneratsiyasi sekinlashadi. 2. Golji apparati buzilishi: Sekretsia jarayoni buziladi, bu esa gormonlar yetishmovchiligiga olib keladi. 3. Lizosoma buzilishi: Moddalar to'planib, hujayra toksin bo'lib qoladi. Lizosoma saqlash kasalliklari rivojlanadi. Ribosoma, Golji apparati va lizosoma hujayraning normal faoliyati uchun zarur bo'lgan asosiy organoidlardir. Ular o'zaro uyg'unlikda ishlaydi va oqsil sintezi, modifikatsiya, transport, hamda hazm qilish jarayonlarini ta'minlaydi. Ushbu organoidlarning

tuzilishi va funksiyasini chuqur o'rganish biologiya va tibbiyot sohasidagi muhim masalalardan biridir [1,3,4].

References:

1. Badalxodjayev I, Madumarov. T "Sitologiya". And., 2013.
2. Mustafayev S.M. "Sitologiya" Toshkent. Idris abdurauf. 2020.
3. Tursunov E. "Sitologiya va umumiy gistologiya". Toshkent. Turon – iqbol 2020.
4. Nazarova F.SH, DJumanova N.E. "Sitologiya asoslari". Samarqand. Artex. 2024.